

SAMARQAND – YANGI O‘ZBEKISTONNING TURIZM DARVOZASI

Abduvohidova Shahribonu Akmalovna

Samarqand davlat Chet tillar instituti magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11525638>

Samarqand nafaqat O‘zbekistonning, balki dunyo tamaddunining eng qadimgi markazlaridan biri bo‘lib, jahon madaniyati va fani rivojiga katta hissa qo‘shgan shaharlardandir. Temuriylar yaratgan arxitektura yodgorliklari bugun dunyo hamjamiyatining e‘tiroflariga sazovor bo‘lmoqda.

Mustaqillik yillarida Samarqand shahridagi madaniy merosimiz, tarixiy arxitektura yodgorliklarini tiklash va qayta ta‘mirlash, ayniqsa, eski shahar qismini qayta qurish va obodonlashtirish bo‘yicha samarali ishlar amalga oshirildi. Bugun tarix va zamonaviylik uyg‘unlashuvi asosida qaytadan qad rostlagan tarixiy majmualar, xususan, Imom-al Buxoriy, al-Motirudiy majmualari shular jumlasidandir.

Tarixan Samarqand qadimiy Rim bilan tengdosh sanaladi. Samarqandning tarixiy madaniyati ildizlari eramizdan avvalgi I ming yilliklarga borib taqaladi. Asrlar mobaynida 10-15 metrgacha ko‘milib ketgan arxeologik qazilmalari bilan mashhur bo‘lgan qadimiy Afrosiyob aholisi VI-VIII asrlarda hozirgi Samarqand shahri yaqinidagi tepaliklarda, taxminan 2 kv km maydonda yashagan. Samarqand shahrida qad rostlagan obida-yu inshootlar ko‘rkamligi, mahobati hamda ulug‘vorligi bilan o‘z davrida hamda hozirgi vaqtda ham nom qozonmoqda. Me‘morchilik namunalari devorlaridagi naqshlar, turli ko‘rinishdagi geometrik shakllarning barchasi muayyan ma‘no kasb etishi bilan ham o‘ziga xosdir.

Qadimgi Afrosiyob tepaliklari bo‘ylab Shohi Zinda me‘morchilik ansamblining 11 ta maqbara hamd majmuasi joylashgan bo‘lib, ular qandaydir reja asosida emas, o‘z-o‘zidan yuz yillar davomida barpo etib borilgan. Shohi Zinda (“Tirik shoh”) ning shuhrati Afrosiyob gullab-yashnagan davrlarda shu darajada yuqori ediki, o‘sha davrdagi islom peshvolari u bilan kurashishga hayiqishganligi manbaalarda keltirib o‘tilgan. Uning shuhrati to‘g‘risida xalq orasida bir qancha afsonalar mavjud bo‘lib, ulardan biri Muhammad Qosim ibn Abbos payg‘ambarning amakivachchasi ekanligi haqidadir.

Eski shaharga kirish darvozasi oldidagi maydonda joylashgan “Bibixonim” nomidagi go‘zal masjid esa to‘rtta inshootdan iborat bo‘lib, bular bir-biri bilan aylanma gumbazli va uch qatorli tosh devorlar orqali bog‘langan kirish galeriyasi, asosiy masjid va ikkita kichik masjidlardir.

Samarqand — har obida-yu inshootida yillar, asrlarni o‘zida mujassam etgan o‘ziga xos tarix. Afsonaviy shahar, har bir ko‘cha ne ne voqea hodisalarga guvoh

bo'lgan. Jahon tamadduniga beshik bo'lgan bu shahar xususida, uning tarixiy ildizlari, rivoji hamda jahon taraqqiyotiga qo'shgan hissasi xususida nafaqat, mamlakatimiz olim-u fozillari, balki jahonning taniqli ilmsevarlari ham izlanishlar olib borishib, hali hanuz yangidan yangi ma'lumotlar taqdim etishmoqda. Bir so'z bilan aytganda ko'hna Samarqand necha asrlardirki insoniyatni lol qoldirishda davom etmoqda.

